

SADOQAT TIMSOLI

Bozorova Feruza Cho‘liiyevna

Zarafshon shahridagi 6-maktab til va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: 6-sinf adabiyot darsligida Zulfiyaxonim mavzusi sadoqat va sabr tuyg‘ularini shakllantirishda o‘quvchilarga yordam beruvchi mavzu. Ushbu maqola o‘quvchilarning mehr, sadoqat, vafo tuyg‘ularini shakllantirish ahamiyatiga ega.

Kalit so‘zlar: degrez, Nilufar mukofoti, “Kirill, Mefodiy”, “Hayot varaqlari”, “Saodat”

Sadoqat timsoli deganda xayolimizga o‘zbek adabiyotining mashhur shoirasi Zulfiyaxonim keladi. Shoira Zulfiyaxonim Isroilova 1915-yil 1-martda Toshkentning O‘qchi mahalasida degrez oilasida tug‘ilgan. Bolaligidanoq she‘riyat ruhida katta bolgan, olamga hayrat ko‘zi bilan qarovchi, zehni o‘tkir ekanligi bilan ajralib turgan qizaloq o‘z oilasidagi muhit badiiy adabiyotga bo‘lgan qiziqishini otasi bilan bog‘lab otasi haqida shunday deydi:,, Otamni Isroil degrez der edilar. Otam zahmatkash temirchi edi. Otamning hamma vaqt sovg‘a yo‘ldosh kasbidan faqat zavq ko‘rar edim. Otamday qudratli yoq edi, men uchun. Temirlar otam

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

qolida chaqmoqlar taratishga boqib, hayratda qolarkanman edim. Uning qo'llari cho'g'ga aylangan, temir parchasini istalgan shaklga solib, inson uchun kerakli narsaga aylantirishga qodir edi. Men hali-hanuz otamday bo'lishni orzu qilaman, ammo na iloji inson qalbiga kira olish temirga ishlov berishdan mashaqatliroq, yurakni chaqmoq kabi alanga oldirish har kimga ham muyassar bo'lavermas ekan..." Zulfiyaxonimning bunday yetuk shoira bo'lishida albatta ostona hatlab chiqmagan onasi ham sababchi chunki u onasi haqida shunday deydi:., Onamning qancha-qancha qo'shiq va afsonlarni, doston va ertaklarni bilishiga aqlim bovar qilmasdi. Bu sehrlil afsona va ertaklar bizga benihoyat huzur bag'ishlar, o'ziga rom qilib olar, har safar yangi jilva kasb etardi. Aminmanki mo'jizalar yaratishga qodir, jahoni ko'zga keng ochuvchi, insonni go'zallik sari yetaklovchi, so'zga shaydolik hissini mening qalbimdan ostona hatlab ko'chaga chiqmagan moddiy ayol onam uyg'otgan..." Shunday adabiyotni sevuvchi oilada katta bo'lgan shoiramiz avval boshlang'ich maktabda, so'ng xotin-qizlar bilim yurtida tahsil olgan. O'z qiziqishlari tufayli 1935 - 1938 yillarda O'zbekiston fanlar akademiyasining til va adabiyot insituti aspiranturasida o'qigan. O'qishni bitirgach o'z bilimlarini mustahkamlash maqsadida ko'plab nashiryotlarda ishlash.,,Saodat" nomi bilan respublikamizda keng tarqalgan xotin-qizlar jurnalida 1935-yildan 1980-yilgacha bo'lgan vaqt oralig'ida bosh muharir bo'lib ishladi. Shoiramiz ta'lim olgan xotin-qizlar bilimlarini yurtiga adabiy to'garagiga boshqa shoirlar ham tashrif buyurar edi. Bu shoirlar ichida Hamid Olimjon ham bo'lgan edi. Donishmandlar,,Nikoh

arshi aloda o'qiladi" bejiz aytishmagan. Oradan vaqt o'tib uchrashuvlar tez-tez uyushtiriladi.. Bu Hamid Olimjon nazariga tushdi Zulfiya buni shunday xotirlaydi:., Men Hamid Olimjonni ilk dafa o'sha yilda ko'rganman.Biz yigirma chog'li adabyot ixlosmandlari seminar mashg'ulotlariga yig'ilardik. Mashg'ulotlarni hamid Olimjon va Uyg'un boshqarardi. Ularning o'sha paytdagi o'ziga ishongan kishi kabi bosiq, mag'rur, kuchli qiyofalari meni hozirgacha hayratga solidi. Doimo ular o'zlarini erkin tutardi, yashirib o'tirmayman. Hamid Olimjon ilk ko'rishuvlridanoq ko'zomdan ko'nglimga o'tdi. Men juda yosh hissiyotim bilan uning keng qalbi, ulkan iqtidorini tuydi . 1934-yil hozirgi,, Mustaqillik metro bekatida shoirimiz Hamid Olimjon shoirimiz Zulfiyaxonimni uchratib qoladi va samimiy suhbatdan keying do'stlik Zulfiyani,,Bahor kechasi" she 'rini yozishga chorlaydi. Do'stlik muhabbat saroyiga aylanib 1935-yil 23-iyuldan hayot rishtalarini butun umrga bog'lashadi. Oradan vaqt o'tmay ular farzandli bo'lishadi. Ulrning ikki farzandi bor edi. Ular orzularga to 'la hayot kechirayotgan paytda ularni baxtsiz halokat kutayotgan edi.1944-yil 3-iyulda Hamid Olimjon mashina halokati tufayli hayotdan ko'z yumadi.

(Bu halokat) „Bahor keldi seni so'roqlab.. „Ne baloga etding mubtalo”, „Sensiz”— she'rlari butun umr o'z yoriga sodiq o'tgan ayolning iztirobi va ayollik irodasi o'zga xos tarzda ifodalangan. Zulfiyaxonim badiiy ijodga erta qiziqish tufayli o'n yetti yoshida o'zining „Hayot varaqlari” deb nomlangan birinchi she'riy

kitobini 1932 yilda chop etirdi. „She'rlar" „Qizlar qo‘shig'i", „Uni Farhod der edilar", „Dalada bir kun", „ Zootexnik qizi“, „Yuragimga yaqin kishilar“, „Kuylarim sizga“, „Oylar" kabi ko‘plab she‘riy toplamlar yaratdi. Uning she‘riy guldastasi insoni o‘ziga mahliyo etibgina qolmay unda ajib hislarni uyg‘otadi. Shoiramizni she‘rlari rus, nemis, hind tillariga tarjima qilingan. Zulfiyaxonim 1975-yilda 60 yoshga to‘lishi munosabati bilan birgalikda Ittifoq Davlat mukofoti laureati, „Mehnat qahramoni“, „Xalqaro Javoharla‘l Neru, „Nilufar“, Hamza nomidagi O‘zbekiston Davlat mukofoti laureati Bolgariyadagi „Krill va Mefodiy“ orderlariga sazovor bo‘lgan. O‘zbek ayoli sadoqat ramzi hisoblangan Zulfiyaxonim 1996 yil 1 avgustda 81 yoshida vafot etdi. O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimovning 1999 yilning 10 iyundagi farmoni bilan Zulfiya nomidagi davlat mukofoti tasis etildi. 2014-yil 31- oktabrdagi qarorga binoan shoiramizning 100 yilligi nishonlandi. 2007-yil Toshkent shaxrida O‘zbekiston xalq shoirasi Zulfiyaning haykali o‘rnatildi. „Zulfiya nomidagi davlat mukofoti tasis etilishi ta‘lim muassasalarining o‘quvchi va talaba qizlarimizda kata qiziqish uyg‘otdi. Qizlarimiz adabiyot, san‘at sohasida, ilm-fan, sport sohasida yuqori darajaga erishib mukofotga sazovor bo‘lishi mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2017-yil 27-aprelda Jizzax viloyatiga tashrifi chog‘ida adabiyotimizni namoyandalari Hamid Olimjon va Zulfiyaxonim adabiy meroslarini keng targ‘ib qilish, she‘rlaridagi ezgu niyatlarini yosh avlodga yetkazish alohida takidlandi, shu maqsadda Jizzax shaxrida xiyobon barpo etildi va haykallari

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

o‘rnatildi. Xo‘ja Nuriddin madrasasi qayta rekonstruksiya qilinib Hamid Olimjon va Zulfiyaxonim muzeylari joylashtirildi va 2017-yil 3- noyabrdan o‘z faoliyatini boshladi.

Xulosa: Xulosa qilib aytishimiz mumkinki Zulfiyaxonim o‘zbek she‘riyatida o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lgan shoiramiz. Zulfiyaxonim ijodiga chuqurroq nazar solish bilan yana bir karra amin bo‘ldimki, Zulfiyaxonim hayoti va ijodi bacha xotin-qizlar uchun ibrat. Shoiramizni erishgan yutuqlari har qanaqa qiz yoki ayolni qalbida havas uyg‘otadi.